

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

QULUPNAY MEVASINI SAQLASH VA QAYTA ISHLASHNI TAKOMILLASHTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14872431>

Turg'unov Azizbek Normat o'g'li¹

Toshkent davlat agrar universiteti tayanch doktoranti

Umido'v Shavkat Ergashovich²

Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti

Abduroziqov Abdusalom Abdumavlon o'g'li³

Toshkent davlat agrar universiteti talabasi

Annotatsiya. Qulupnay - qisqa muddatli hosilga ega meva. Qulupnay o'ziga xos ta'mi, ozuqaviy qiymati va nozikligi bilan butun dunyoda mashhur. Boshqa tomondan, qulupnayni saqlash muddatini uzaytirish ularning tez buziladigan tabiati tufayli katta qiyinchilik tug'dirdi. Mavjud oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash va saqlash texnologiyasidan samarali va barqaror foydalanish uchun vaqt kerak. Mevalarni uzoqroq muddatga saqlash uchun tadqiqotchilar sovuqxona, o'zgartirilgan atmosfera qadoqlash (MAP), salqin do'kon, boshqariladigan atmosfera ombori (CA), turli qadoqlash usullari va turli fizik-kimyoviy ishlov berish kabi ilg'or usullardan foydalanish texnologiyalarini ishlab chiqmoqda. Saqlash usullaridan tashqari, polisaxaridga asoslangan iste'mol qilish mumkin bo'lgan ba'zi qoplamalar mavjud bo'lib, ular mevaning yumshatilishini, mevalarning parchalanishini kechiktirish, askorbin kislotasi va fenollarning yuqori darajasini saqlab turish, antioksidant fermentlarning faolligini oshirish va membrana shikastlanishini kamaytirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Meva yig'ishtirib olingandan keyingi bosqichlarda qulupnayning xavfsizligi va sifati bilan bog'liq ko'plab tahdidlar mavjud. Ushbu maqolada biz turli xil saqlash texnologiyalarining afzalliklari va kamchiliklarini, shuningdek, yangi hosil qilingan qulupnayni uzoq muddat saqlash uchun ularni qayta ishlashning zamonaviy texnologiyalarini muhokama qilamiz.

Kalit so'zlar: Qulupnay, o'zgartirilgan atmosfera qadoqlash (MAP), boshqariladigan atmosfera ombori (CA), iste'mol qilinadigan qadoq matreallari.

Аннотация. Клубника — это плод с коротким сроком хранения, который популярен по всему миру благодаря своему уникальному вкусу, питательной ценности и нежности. С другой стороны, продление срока хранения клубники представляет собой большую проблему из-за её быстрого порчи. Для эффективного и стабильного использования существующих технологий переработки и хранения продуктов требуется время. Для продления срока хранения плодов исследователи разрабатывают технологии, такие как холодильное хранение, упаковка с измененной атмосферой (MAP), холодные магазины, контролируемая атмосферная складская система (CA), различные методы упаковки и различные физико-химические обработки. Помимо методов хранения, существуют съедобные покрытия на основе polisaxaridov, которые играют решающую роль в замедлении размягчения плодов, отсрочке их разложения, сохранении высокого уровня аскорбиновой кислоты и фенолов, повышении активности антиоксидантных ферментов и снижении повреждения мембран. На этапах после сбора урожая существует множество угроз, связанных с безопасностью и качеством клубники. В этой статье мы обсуждаем преимущества и недостатки различных

технологий хранения, а также современные технологии переработки клубники для ее длительного хранения.

Ключевые слова: клубника, упаковка с измененной атмосферой (МАР), контролируемая атмосферная складская система (СА), съедобные упаковочные материалы.

Abstract: Strawberry is a fruit with a short shelf life, renowned worldwide for its unique taste, nutritional value, and delicacy. On the other hand, extending the shelf life of strawberries has been a major challenge due to their perishable nature. Time is required for the effective and sustainable use of existing food processing and storage technologies. To prolong the storage of fruits, researchers are developing technologies such as cold storage, modified atmosphere packaging (MAP), cool storage, controlled atmosphere storage (CA), various packaging methods, and different physical-chemical treatments. In addition to storage methods, there are edible coatings based on polysaccharides that play a crucial role in delaying fruit softening, postponing decay, maintaining high levels of ascorbic acid and phenols, enhancing antioxidant enzyme activity, and reducing membrane damage. There are many threats related to the safety and quality of strawberries after harvest. This article discusses the advantages and disadvantages of different storage technologies, as well as modern processing technologies for long-term storage of freshly harvested strawberries.

Keywords: strawberry, modified atmosphere packaging (MAP), controlled atmosphere storage (CA), edible packaging materials.

Kirish. Qulupnay (*Fragaria ananassa*) Rosaceae (gulli o'simliklar) oilasiga mansub. U o'zining oziqaviy va organoleptik xususiyatlari tufayli eng taniqli klimakterik bo'lmagan mevalardan biri hisoblanadi [1]. Meva eti o'simlikning urug'donidan emas, balki urug'donlarni saqlaydigan qismidan hosil bo'ladi. Meva yuzasidagi har bir "urug'" (aksen) gulning urug'donlaridan biri bo'lib, u urug'larni o'z ichiga oladi. U katta hajmlarda, ham yangi, ham tayyor oziq-ovqat mahsulotlarida, masalan, sharbat, piroglar, murabbo, muzqaymoq, shokolad, milkshak shaklida iste'mol qilinadi. Qulupnay tijorat maqsadida oziq-ovqat uchun etishtiriladi, shuningdek, yangi holda eyish yoki muzlatilgan, konserva qilingan yoki saqlangan meva yoki sharbat shaklida qayta ishlash mumkin.

Qulupnay mevasi bo'laklari flavonoidlar, kletchatkalar, vitaminlar, kaliy va gidroksikinnamik va gidroksibenzoy kislotasi kabi keng turdagi fenol kislotalariga boy [2]. Ular inson salomatligi uchun juda foydalidir. Ular C vitamini va marganetsga boy bo'lib, folat (B9 vitamini) va kaliy ham sezilarli miqdorda mavjud. Kaempferol, kversetin va antosiyaninlar kabi meva antioksidantlari insul miya falajiga sabab bo'ladigan xavfli qon toksinlarini hosil bo'lishini oldini olishga yordam beradi.

Antioksidantlar erkin radikallarni neytrallash orqali o'sma paydo bo'lishini oldini oladi va yallig'lanishni kamaytiradi. Ularning oziqaviy tarkibi tufayli qulupnay yuqori qon bosimi va qand miqdori bo'lganlarga tavsiya qilingan. Qulupnay boshqa mevalarga qaraganda glyukemik indeksi past (40), bu esa uni diabet kasalligi bo'lganlar uchun yaxshi tanlovga aylantiradi.

Matereal va metodlar. Ushbu maqola nazariy-tahliliy tadqiqot natijasi hisoblanib, organik usulda etishtirilgan qulupnay mevasini saqlash va qayta ishlashni takomillashtirishga oid xorijiy va mahalliy olimlarning tadqiqot natijalari keltirilgan. Tadqiqotda qiyosiy-solishtirma tadqiqot metodidan foydalanildi. Matreal sifatida xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy ishlari, internet ma'lumotlaridan foydalanildi.

Muhokama va natijalar. Qulupnayning ishlab chiqarilishi uning oziqaviy jihatlari tufayli iste'molchilar orasida muhim ahamiyat kasb etmoqda. 2023-yilda dunyo bo'yicha qulupnay ishlab chiqarish hajmi 8,9 million tonnani tashkil etgan bo'lib, uning 40 foizi Xitoy hissasiga to'g'ri keladi, qolganlari esa Amerika Qo'shma Shtatlari va Meksika kabi uchta etakchi ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqarilgan. Xitoy 2019-yilda yillik 3,9 million tonna ishlab

chiqarish bilan eng yirik ishlab chiqaruvchi hisoblanadi. 1-jadvalda 100 g qulupnay uchun ozuqaviy qiymatlar ko'rsatilgan.

1-jadval

100 g qulupnay uchun ozuqaviy qiymatlar

Oziqlantiruvchi komponentlar	Miqdori	Oziqlantiruvchi komponentlar	Miqdori
Energiya	136 kJ	Xolin	5,7 mg
Suv	90,95 g	S vitamini	58,8 mg
Uglevodlar	7,68 g	E vitamini	0,29 mg
Shakarlar	7,68 g	K vitamini	2,2 mg
Kletchatka	2 g	Kaltsiy	16 mg
Yog'	0,3 g	Temir	0,41 mg
Protein	0,67 g	Magniy	13 mg
Tiamin	0,024 mg	Marganets	0,386 mg
Riboflavin	0,022 mg	Fosfor	24 mg
Niatsin	0,386 mg	Kaliy	154 mg
Pantotenik kislota	0,125 mg	Natriy	1 mg
Vitamin	0,047 mg	Ruh	0,14 mg
Folat	24 mkg		

Qulupnayga bo'lgan talabning ortib borishi tufayli uning etishtirish, ishlab chiqarish va yig'ib olish jarayonlarida bir qator muammolar yuzaga keladi. Qulupnay mevasining yangiligini saqlab qolish qiyinligi tufayli uni saqlash eng muammoli yangi oziq-ovqatlardan biri hisoblanadi [3].

Ishlab chiqarishdan so'ng, rezavorlar qo'lda yig'iladi va keyingi operatsiyalar uchun patnislarga joylashtiriladi. Bundan tashqari, u tez ayniydigan mahsulot bo'lib, yuqori metabolizm va mexanik shikastlanish, shuningdek, o'simlik patogenlari – bakteriyalar, zamburug'lar va viruslar bilan zararlanishga sezgirligi sababli cheklangan saqlash muddatiga ega [4].

Qulupnayning saqlash muddatini uzaytirish maqsadida qator operatsiyalar amalga oshiriladi, jumladan, past haroratda sovutish, iste'mol qilinadigan qoplama plyonkalar bilan

qoplash, ultrabinafsha (UV) nurlari bilan ishlov berish, mevalarni dezinfeksiya qilish va boshqa usullar. Bu operatsiyalarning barchasi meva qattiqligini saqlash, nafas olish tezligini va suv yo'qotilishini kamaytirish, mikroblarning tarqalishini cheklash kabi maqsadlarni ko'zda tutadi. Past haroratda sovutish mevaning uzoq saqlanish muddatini uzaytirishning eng samarali usullaridan biri hisoblanadi [5]. So'nggi yillarda iste'mol qilinadigan plyonkalar bilan qoplashga qiziqish ortdi. Iste'mol qilinadigan plyonkalar samarali hisoblanadi, chunki ular meva atrofida fizik chegara hosil qilib, uni namlik, bug' va mikroorganizmlardan himoya qiladi[5]. Bunga qo'shimcha ravishda, kraxmal asosidagi plyonkalar iste'mol qilish uchun yaroqli, shaffof, hid va ta'msiz, rangsiz bo'lib, oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlash uchun kerakli sifatlarni namoyon etadi[6]. C ultrabinafsha (UV-C)

nurlanishidan foydalanish mikroorganizmlarni radiatsiya orqali yaratilgan antibakterial ta'sir yordamida vegetativ to'qimalardan yo'q qilishni o'z ichiga oladi, bu meva saqlash muddatini uzaytirish uchun jadal qo'llanilayotgan strategiyalardan biridir [7]. Xlor, asosan, natriy gipoxlorit shaklida, mevalarni dezinfeksiya qilishda keng qo'llaniladi. Bu zararli organizmlarni yo'qotish orqali mevaning saqlanish muddatini uzaytiradi [8].

Saqlash va sotishdan oldin yangi mevalarni oldindan sovutish ularning sifatiga katta ta'sir qiladi [4]. Dala issiqligi olib tashlanganida, nafas olish tezligi va yangi hosildagi barcha metabolik reaksiyalar kamayadi. Oldindan sovutish - bu yangi yig'ilgan mahsulotdan daladagi issiqlikni yo'q qilish. Qulupnayni oldindan sovutish (dala issiqligini tez kamaytirish) o'rim-yig'imdan keyin 1 soat ichida talab qilinadi. Qulupnay yuqori metabolizm tezligiga ega, shuning uchun uning sotilishi mos ravishda 2, 4, 6 yoki 8 soat sovutish kechikishlari bilan 20%, 37%, 50% yoki 70% ga kamayadi. Majburiy havo sovutish, gidrosovutish kontaktli muzlash, xonani sovutish, vakuumli sovutish kabi oldindan sovutishning turli usullari mavjud. Bu usullarning barchasi dala issiqligini yo'qotish qobiliyatida farqlanadi. Majburiy havo bilan sovutish rezavorlarni oldindan sovutish uchun eng mashhur usuldir. Konteynerlar sovuq

havoning tez aylanishiga majbur bo'lib, sovuq havoning iliq rezavorlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ta'sir o'tkazishiga imkon beradi. Qulupnay tagliklari shunday joylashtirilganki, sovuq havo past bosimli hududga etib borishi uchun paket teshigidan, shuningdek, har bir rezavorning atrofiga kirib borishi kerak. Issiqlikni yo'qotish past harorat (0°C - 1°C) va nisbiy namlik (90% - 95%) uchun juda muhim jarayondir, chunki u mahsulotning saqlash muddatini uzaytiradi, fiziologik pasayishni kamaytiradi va patologik degradatsiyani kamaytiradi. [5, 6].

Tizimning sovutish tezligi va ishlashiga bir nechta elementlar ta'sir qiladi:

1. sovuq havo va meva o'rtasidagi harorat farqi,
2. havo oqimining tezligi,
3. mevaning sovuq havoga ta'sir qilish qobiliyati,
4. havo kanalining kengligi va uzunligi.

Gidro-sovutish oldindan sovutishning tezroq shakli bo'lsa-da, qulupnay gidrosovutishdan keyin qulupnayda qolgan suvning yomonlashuvi tufayli tijorat maqsadida gidro-sovutilmaydi [7]. Natijada, yig'im-terimdan keyin qulupnay mevasining sifatini saqlashning eng keng tarqalgan strategiyasi mevalarni yig'ib olingandan so'ng darhol sovutish va keyin ularni past haroratda (0°C - 4°C) saqlashdir [8].

XULOSA

Qulupnay klimakterik bo'lmagan meva bo'lib, mevasi fiziologik va molekulyar ketma-ketlikda rivojlanadi va pishib etiladi, natijada meva hajmi, rangi, tuzilishi, ta'mi va xushbo'yli sezilarli o'zgarishlarga olib keladi va yig'im-terimdan keyin turli xil yo'qotishlar mavjud. O'rim-yig'imdan keyingi yo'qotishlarni kamaytirish uchun meva sifatini, mustahkamligini saqlash va saqlash muddatini uzaytirish uchun turli xil texnikalardan

foydalanish kerak. Har bir yondashuvning afzalliklari va kamchiliklari bor va bir yoki bir nechta o'rim-yig'imdan keyingi protseduralardan foydalanish o'sib borayotgan mintaqaning iqtisodiy, texnologik va ijtimoiy jihatlari bilan belgilanadi. Fermerlar hosildan keyingi to'g'ri usullarni qo'llash orqali meva sifatining pasayishini kamaytirishi va yangiligini uzoqroq saqlashlari mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Nasrin TAA, Rahman MA, Hossain MA, Islam MN, Arfin MS. Postharvest quality response of strawberries with aloe vera coating during refrigerated storage. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology. 2017a;92(6):598-605

2. Giampieri F, Tulipani S, Alvarez-Suarez JM, Quiles JL, Mezzetti B, Battino M. The strawberry: Composition, nutritional quality, and impact on human health. *Nutrition*. 2012;28:9-19
3. Marelli B, Brenckle MA, Kaplan DL, Omenetto FG. Silk fibroin as edible coating for perishable food preservation. *Scientific Reports*. 2016;6:25263
4. Guerreiro AC, Gago CML, Faleiro ML, Miguel MGC, Antune MDC. The use of polysaccharide-based edible coatings enriched with essential oils to improve shelf-life of strawberries. *Postharvest Biology and Technology*. 2015a;110:51-60
5. Sogvar OB, Saba MK, Emamifar A. Aloe Vera and ascorbic acid coatings maintain postharvest quality and reduce microbial load of strawberry fruit. *Postharvest Biology and Technology*. 2016;114:29-35
6. Bersaneti GT, Mantovan J, Magri A, Mali S, Celligoi MAPC. Edible films based on cassava starch and fructooligosaccharides produced by *Bacillus subtilis* natto CCT 7712. *Carbohydrate Polymers*. 2016;151:1132-1138
7. Acosta TA, Marques LOD, Nardello I, Navroski R, Mello-Farias PC. Ultraviolet-C radiation on *Psidium cattleianum* L. conservation and its influence on physicochemical fruit characteristics. *Journal of Experimental Agriculture International*. 2018;6:1-7
8. Nascimento MS, Silva N. Tratamentos químicos na sanitização de morango (*Fragaria vesca* L.). *Brazilian Journal of Food Technology*. 2010;13(1):11-17 [9] Han K, Kim S, Lee Y, Kim S, Im D, Choi H, et al. Strawberry harvesting robot for bench-type cultivation. *Journal of Biosystems Engineering*. 2012;37:65-74